

Relatório Técnico Conclusivo: Diagnóstico dos benefícios entregues à população fluminense com a implementação do Programa de Governo Pacto-RJ (CEDAE) à luz do conceito de análise de custo-efetividade (ACE)

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15083263>

Iuri Braun (Mestrando)
Claudiana Guedes de Jesus (Orientadora)

Resumo

Esta pesquisa destaca a efetividade do programa de governo *Pacto por Resultados do Estado do Rio de Janeiro – Pacto-RJ* no dia a dia do cidadão fluminense a partir da identificação dos benefícios da intervenção no período de julho de 2021 a dezembro de 2023, financiados com a fonte de recursos 145 advindos da privatização da CEDAE. A pesquisa adota metodologia quantitativa e tem o objetivo de avaliar a efetividade do Programa de Governo Pacto-RJ, através da análise dos investimentos públicos registrados no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio e no Sistema Flexvision. A Identificação dos resultados utilizou o conceito de análise custo-efetividade (ACE). Como conclusão, apresenta a proporção entre despesas correntes e despesas de capital, a relação dos benefícios da política de investimentos com recursos da privatização da CEDAE e o indicador de efetividade anual e geral do período. Nas considerações finais são apresentadas as ponderações quanto aos resultados e os aspectos positivos e negativos da intervenção através do programa.

Palavras-chave: Avaliação de Política Pública; Programa de Governo; Efetividade; CEDAE.

1. Contexto em que se apresenta o produto

Com uma crescente demanda social por transparência e gestão eficiente da administração pública torna-se cada vez mais indispensável o acompanhamento das políticas públicas e entender qual o impacto da intervenção no dia a dia do cidadão fluminense, seja por meio da redução de discrepâncias sociais, pela resolução de problemas das cidades ou buscando atender necessidades das populações. Esse PTT traz a análise da efetividade do programa de governo *Pacto por Resultados do Estado do Rio de Janeiro – Pacto-RJ* no dia a dia do cidadão

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

fluminense, a partir da identificação dos benefícios da intervenção no período de julho de 2021 a dezembro de 2023, financiados com a fonte de recursos 145 advindos da privatização da CEDAE.

Entre alguns dos fatores internacionais da queda do preço do barril de petróleo pelo mundo está o teste de bomba de hidrogênio pela Coreia do Norte; a desaceleração da economia da China; e a crise diplomática entre o Irã e Arábia Saudita. Já os fatores nacionais podem estar relacionados também à “*batalha dos royalties*” entre os estados, uma vez que a queda no preço do barril reduziu as receitas estaduais com redução nos repasses de *royalties e participações especiais* (R&PE) advindas do governo federal, o que demonstra uma falta de sincronia entre as esferas de gestão e ausência de um pacto federativo visando mitigar o risco e evitar a privatização de estruturas e organizações que exercem serviços essenciais à população e ao bem-estar social.

O processo de privatização da CEDAE resultou, em meados de 2016, por diversos fatores conforme supracitado, mas basicamente envolveu o binômio *necessidade e capacidade*. O primeiro se refere a aspectos estritamente financeiros, já o segundo é efeito colateral do primeiro e se refere ao aspecto operacional da CEDAE quanto às atividades de captação de águas, produção de águas, e por fim distribuição e saneamento. Isoladamente cada uma destas três etapas demanda altos recursos e uma capacidade operacional grande e complexa. Nesse contexto, considerando que água é um bem essencial e o estado precisava manter sua capacidade de produção e reduzir custos, nasceu o processo legislativo para a privatização da CEDAE.

Inicialmente, pela Lei Estadual nº 7.529, de 07 de março de 2017, o poder legislativo concedeu ao poder executivo estadual a autorização para primeiro, contratar operação de crédito (empréstimo) junto à instituição financeira nacional ou internacional; e, segundo alienar as ações representativas do capital social da CEDAE.

Ou seja, a lei positivada acima, possibilita, após o empréstimo, o início da privatização da CEDAE. Ainda em dezembro de 2017 é realizado o empréstimo de R\$ 2,9 bilhões de reais com o Banco BNP Paribas e a CEDAE é gravada como garantia de ônus real em caso de inadimplência por parte do devedor (Estado do Rio de Janeiro), logo, pela segunda vez a CEDAE está em situação de *xeque*, haja vista, caso o estado não honrasse o contrato perderíamos a CEDAE para o banco internacional.

Metaforicamente, não é difícil perceber que, ao contrário da teoria *ganha-ganha*, o estado do Rio de Janeiro vivia a situação *perde-perde* (seja pelo empréstimo, seja pela autorização da ALERJ), pois a privatização já seria um fato a partir de março de 2017.

Feito o empréstimo e gravada a garantia o estado dispunha de 3(três) anos para quitar a dívida de R\$ 2,9 bilhões de reais, o que se encerrou no final do ano de 2020, com isso, honrado o contrato, e quitada a dívida, iniciava a fase de alienação das ações representativas do capital social da CEDAE.

Essa segunda fase foi inaugurada pela Lei Estadual nº 9.368, de 20 de julho de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) a qual estabelecia em seu *anexo de metas e prioridades* a concessão dos serviços de distribuição de águas da CEDAE, fato este (privatização) que se iniciou na data de 30/04/2021 com a arrematação dos blocos 1 e 4 respectivamente pelas concessionárias Águas Rio e Iguá, dimensionando os blocos ofertados pelo leilão.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Considerando que a privatização da CEDAE teve a finalidade de regularizar as finanças públicas estaduais e vem servindo como aporte financeiro para a implementação do Programa Pacto-RJ, este trabalho busca analisar, com mais clareza, a efetividade dos investimentos do programa realizados no período de 20/07/2021 (criação do Pacto-RJ) até 31/12/2024, e visa comparar a proporção entre as despesas destinadas a manutenções, conservações ou serviços públicos (conhecidas como *Despesas Correntes*¹) e os investimentos públicos (conhecidos por *Despesas de Capital*) no período, fazendo uso do conceito de *análise custo-efetividade*² para a mensuração pretendida, com o intuito de responder a seguinte pergunta de pesquisa: a privatização da CEDAE se converteu em quais benefícios no âmbito do Programa *Pacto-RJ*?

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

O Programa Pacto-RJ foi criado pelo governo do estado em julho de 2021, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2022 (elaborada em 2021 para ser executado em 2022), após o biênio 2020 e 2021, marcado por profundas crises sanitárias, econômicas e sociais. A referida LDO apresenta, pelo *anexo de metas e prioridades*, as prioridades de governo, no âmbito do programa, com seus respectivos objetivos centrais e projetos estratégicos definidos pelo poder executivo que deverão ser executados. As prioridades foram divididas em cinco grandes eixos temáticos: Enfrentamento à Pobreza; Desenvolvimento Econômico; Modernização Tributária e Fiscal; Modernização da Gestão; e Segurança Pública (RIO DE JANEIRO, 2022).

Cada um dos cinco eixos temáticos, que são as prioridades de governo, possui uma relação de projetos estratégicos que serão entregues na forma de bens (móveis e imóveis), tais como: Academias ao ar livre, Centros comunitários de esporte, Unidades habitacionais, Unidades Escolares, Centros de Iniciação Científica, Cidade do Trânsito DETRAN, Laboratório de confronto balístico, Câmeras corporais e Delegacia de Polícia Central, entre outros equipamentos públicos. Existem também projetos estratégicos na forma de serviços, tais como: passaporte cultural, regularização fundiária, **concessão dos serviços da CEDAE**, programa estadual de qualificação, melhoria de infraestrutura rodoviária, aplicativo posto digital (DETRAN), combate a corrupção, entre tantos outros serviços que serão disponibilizados pelo programa. (RIO DE JANEIRO, 2022)

Desse modo, é possível perceber que a Lei Estadual nº 9.368/2021 (LDO de 2022) já previa em seus projetos estratégicos a concessão do serviço público da CEDAE que é um dos fatores analisados nesta pesquisa.

¹ *Despesas Correntes e Despesas de Capital* são duas categorias econômicas previstas na literatura de contabilidade governamental (item 4.2.4.3 e 4.2.4.4, p. 77, MCASP, 8ª Ed. 2018) que possibilitam distinguir recursos destinados à manutenção ou a investimentos da administração pública.

² O conceito de *análise custo-efetividade* é uma das abordagens de análise de políticas públicas para se identificar o grau de êxito de determinada intervenção com finalidade social, econômica ou governamental.

2.1 - Desenvolvimento do PTT

A pesquisa envolve a busca, extração, análise e compilação de dados dos sistemas Siafe-Rio e Flexvision, onde basicamente o primeiro é a plataforma de registros de dados de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional do poder executivo estadual e o segundo é um sistema de geração de relatórios do primeiro.

Vale destacar as etapas que foram seguidas para o desenvolvimento da pesquisa envolveu 4 (quatro), **na primeira etapa** foram extraídos os registros de despesas executados com os recursos da *fonte 145* (provenientes da privatização da CEDAE) do Sistema Flexvision. A *fonte de recursos 145* está sendo utilizada na implementação do Programa Pacto-RJ. O período dos relatórios foi de 20/07/2021 a 31/12/2023.

Na segunda etapa foi aplicado um filtro no *software* Excel visando separar os registros de despesas correntes das despesas de capital e será apresentado seguindo as orientações do item 4.2.4.3, p. 77, MCASP, 8ª Ed. 2018. Em seguida foram analisados todos os objetos dos contratos registrados no Siafe-Rio como despesas de capital (utilizando a fonte 145)

A Segregação da despesa (entre Despesa Corrente e Despesa de Capital), visa demonstrar a proporção dos gastos.

Na terceira etapa, as *Despesas de Capital* sofrem uma nova análise, mais minuciosa, que visa distinguir os registros que não respeitaram os critérios previstos na Lei Federal nº 4.320/1969 e na Lei Estadual nº 287/1979, ou seja, visa identificar os registros que apesar de cadastrados inadvertidamente como *Despesas de Capital*, representam na realidade *Despesas Correntes com adequação, conservação, adaptação, revitalização, recuperação, readequação ou restauração de bens móveis ou imóveis já existentes*.

Uma vez separadas as *Despesas de Capital* será apresentado a proporção dos investimentos em 3 (três) gráficos distintos:

- 1º Proporção dos Investimentos entre Bens Móveis e Bens Imóveis;
- 2º Proporção dos Investimentos entre as Regiões do Estado do Rio de Janeiro;
- 3º Proporção dos Investimentos por Municípios

Desse modo, nesta etapa de segregação, a identificação da finalidade do objeto contratado é o critério que norteará o processo de computação da despesa ou não para o indicador de custo-efetividade.

Na quarta etapa - Elaboração de produto técnico - Relatório Técnico Conclusivo, um material contendo: a Relação de benefícios (Bens Móveis e Imóveis); Proporção dos investimentos e o Indicador de efetividade do Programa, na forma definida pela Portaria CAPES nº 171/2018, p. 52. Este relatório facilitará ao cidadão fluminense identificar o destino dos recursos da fonte 145 e os impactos do Programa Pacto-RJ em seu dia a dia.

Por fim, em análise de materiais, A Pesquisa de campo se deu através da rede mundial de computadores (www.) pela análise dos registros nos sistemas Siafe-Rio e Flexvision ambos gerido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Fazenda.

Os relatórios gerenciais emitidos pelos sistemas (Siafe-Rio e Flexvision), no âmbito desta pesquisa, são no formato Excel (Microsoft Office), razão pela planilha é parte dos materiais utilizados na análise.

Conforme o caso, na falta de elementos nos sistemas para a identificação do objeto dos contratos analisados poderão ser consultados informações constantes de outras bases como:

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA; sítio eletrônico do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ; o sítio eletrônico do programa Pacto-RJ e o sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Informações - SEI-RJ.

3. Aderência

O PTT tem aderência às seguintes áreas da Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (CAPES), além de estar dentro do tema específico de gestão e estratégia: Administração Pública (60202009) e Organizações Públicas (60202025).

4. Impacto

Este relatório é o produto final da pesquisa que identifica os benefícios deixados pelo Programa Pacto-RJ implementado com recursos da fonte 145 provenientes da privatização da CEDAE. Sua utilização pode se dar no campo social (pelos cidadãos fluminenses) e no campo governamental (pelos servidores estaduais), em ambos os casos a pesquisa tem finalidade pública. Sua replicabilidade é possível e garantida a qualquer cidadão, conforme dispõe o art. 1º da Lei Estadual nº 7.719, de 09 de outubro de 2017, caso faça uso desta prerrogativa para exercer o controle social ao extrair e analisar a base de dados de 2021, 2022 e 2023 de ambos os sistemas e confirmar o destino dos recursos da fonte 145 (privatização da CEDAE), assim como de qualquer outra natureza de receita ou despesa. A replicabilidade é recomendada para todos os servidores públicos estaduais, que no legítimo exercício do controle interno, tenham a intenção de aprimorar e/ou atualizar os procedimentos de registros de despesas públicas.

Segundo a Calculadora PTT **Pontuação: 83.33 / Classificação: TA2 (Protocolo Número do Processo: 512023002973-4)**

5. Aplicabilidade

A pesquisa desenvolvida na Dissertação permitiu, através de seu objetivo principal, identificar a efetividade dos benefícios durante a implementação da política de investimentos públicos nos anos de 2021, 2022 e 2023. O Programa Pacto-RJ abrange todo o estado do Rio de Janeiro. O estudo permitiu identificar o que está sendo entregue à população fluminense, na forma de novos bens móveis, novos bens imóveis, novos softwares aplicativos, ou novos serviços públicos ofertados a população. Buscou também fazer a distinção entre investimentos públicos (despesa de capital) e custeio público (despesas correntes) o que possibilitou o leitor leigo distinguir a despesa pública nestes dois conceitos. A pesquisa apresentou como resultado três quadros com a relação de benefícios do Programa nos anos de 2021, 2022 e 2023. É apresentado também a proporção do destino dos recursos da CEDAE entre o custeio (Despesas Correntes) e Investimentos (Despesas de Capital). A base de dados são os registros do Sistema

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

de Administração Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial do Estado do Rio de Janeiro – Siafe-Rio e do Sistema Flexvision. O resultado pode ser utilizado por qualquer cidadão de Município contemplado pelo Programa caso o foco seja verificar no que se transformou os investimentos do Programa e o nível de efetividade, ou, servidores públicos estaduais caso o foco seja entender as nuances no ato de registro de obras de construção e obras de reforma.

6. Inovação

A análise da inovação vem aqui em dois âmbitos um nos métodos utilizados para controle e registros em especial a base de dados são os registros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial do Estado do Rio de Janeiro – Siafe-Rio e do Sistema Flexvision, que traz uma visibilidade e maior transparência nos registros. Além, do próprio método de inovar com responsabilidade orçamentária, responsabilidade social e pública para que os gastos do estado sejam mais eficientes e coerentes com a realidade de um país subdesenvolvido que precisa caminhar no sentido de distribuição equitativa de renda para todos cidadãos. A inovação vem, portanto, tanto quanto instrumentos utilizados como um novo processo organizacional para melhor utilização e distribuição do orçamento público.

Esse PTT está nos níveis iniciais da inovação de acordo com o *Technology Readiness Level com base no TRL (2025)* estudos de pesquisa básica com identificação de problemas acadêmicos, e sugestão de aplicação inovativa para resolução de problemas, no caso específico de identificação de estudos. Identificamos uma intensidade TR1 e TR2 para o PTT, tendo em vista ser um estudo acadêmico de contribuição na pesquisa básica.

7. Complexidade

Quanto a inovação e complexidade se baseia em especial no ineditismo, um método de aplicar em gestão de orçamento público, com base teórica novos temas e base prática com as novas metodologias e tecnologias, utilizando bases de estado do governo para controle e análise de benefícios. Destacando ademais, pelo ineditismo e metodologia utilizada se tem uma base bastante complexa.

Estudo com base inovativa e pensar os temas contemporâneos na gestão das políticas públicas, que reconhece e defini problemas, equaciona soluções, busca pensar estrategicamente, introduz modificações no processo, atua preventivamente, transfere e generaliza conhecimentos e exerce, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão dentro da empresa. Além de pensar gestão pública estrategicamente, de maneira coerente e com transparência que é uma tendência mundial em inovar em gestão pública.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Referências

CEDAE. *A História da empresa*. Disponível em: <https://cedae.com.br/ahistoria> Acesso em: 25/07/2023

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). *Manual de Auditoria de Obras Públicas Parte I*. Brasília: CGU, 2018. 141p. Disponível em: <<https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44975>> Acesso em: 27/12/2024

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DOERJ). *Extratos de Instrumentos Contratuais*. Contrato de Mútuo nº 1412/2017 e Contrato de Garantia nº 029/2017 PGFN/CAF (DOERJ, 15/12/2017, pg2) Disponível em: https://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxS_Sk1VNVVWa1ZSZWsxMFVXdFdSazVUTURCTIZFVTBURIJyTVZGcVdYUk9lazB3VFhwUmVVNTZaekJSVkJZVeQ== Acesso em: 15/02/2024

FLEXVISION. *Sítio Eletrônico*. Disponível em: <<https://www5.fazenda.rj.gov.br/Flexvision/faces/login.jsp>> Acesso em: 26/07/2023

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas, 1999.

MARÍN, J. Á. J. LA ERA DIGITAL: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. *Razón y Palabra*-Estudios cinematográficos: revisiones teóricas y analisis, n. 71, 2010.

MARTINS, G.; THEÓPHILO, C. R. *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. São Paulo: Atlas, 2007.

RIO DE JANEIRO (Estado). *Decreto Estadual nº 45.692, de 17 de junho de 2016* - Decreta estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado Do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/legislacao/tributaria/decretos/2016/DECRETO%20N.%C2%BA%2045692%20DE%2017%20DE%20JUNHO%20DE%202016.htm> Acesso em: 18/09/22.

RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. *Portal de acesso aos sistemas Siafe-Rio e Flevision*. Disponível em: <https://portal.fazenda.rj.gov.br/siafe-rio/> Acesso em: 23/12/2024

TRL - *Technology Readiness Level*. Disponível em: http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf; acesso em 13 de fevereiro de 2025.

VERGARA, S. C. *Métodos de pesquisa em administração*. São Paulo: Atlas, 2011.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

PRODUTO TÉCNICO

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Diagnóstico dos benefícios entregues à população fluminense com a implementação do Programa de Governo Pacto-RJ à luz do conceito de análise de custo-efetividade (ACE).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Discente: Iuri Braun (Turma 2023)

Docente orientadora: Prof^ª Claudiana Guedes de Jesus (UFRRJ)

Dissertação: Programa de Governo Pacto-RJ: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos provenientes da privatização da CEDAE

Data da defesa: 13/03/2025.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: A população fluminense, no âmbito social, com maior transparência pública e quanto à eficiência e efetividade e o poder executivo estadual, no âmbito da governança, com quanto à veracidade dos produtos, resultados e indicadores das intervenções do estado através das políticas públicas.

Classificação1: Produção com baixo teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

PRODUTOS TÉCNICOS/ TECNOLÓGICOS:

- () Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- () Empresa ou organização social inovadora
- () Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis
- (X) Relatório técnico conclusivo
- () Tecnologia Social
- () Normau marco regulatório
- () Patente
- () Produtos/Processos em sigilo
- () Software Aplicativo
- () Base de dados técnico-científica

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

AValiação DO PROGRAMA Pacto-RJ

Diagnóstico dos benefícios entregues à população fluminense com a implementação do Programa de Governo Pacto-RJ à luz do conceito de análise de custo-efetividade (ACE).

1. Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa: Programa de Governo Pacto-RJ: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos provenientes da privatização da CEDAE.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas: Ecossistemas de Inovação, Mudança Tecnológica e Políticas Públicas

Aplicabilidade - descrição da abrangência realizada: A pesquisa desenvolvida na Dissertação permitiu, através de seu objetivo principal, identificar a efetividade dos benefícios durante a implementação da política de investimentos públicos nos anos de 2021, 2022 e 2023. O Programa Pacto-RJ abrange todo o estado do Rio de Janeiro. O estudo permitiu identificar o que está sendo entregue à população fluminense, na forma de novos bens móveis, novos bens imóveis, novos softwares aplicativos, ou novos serviços públicos ofertados a população. Buscou também fazer a distinção entre investimentos públicos (despesa de capital) e custeio público (despesas correntes) o que possibilitou o leitor leigo distinguir a despesa pública nestes dois conceitos. A pesquisa apresentou como resultado três quadros com a relação de benefícios do Programa nos anos de 2021, 2022 e 2023. É apresentado também a proporção do destino dos recursos da CEDAE entre o custeio (Despesas Correntes) e Investimentos (Despesas de Capital). A base de dados são os registros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial do Estado do Rio de Janeiro – Siafe-Rio e do Sistema Flexvision. O resultado pode ser utilizado por qualquer cidadão de Município contemplado pelo Programa caso o foco seja verificar no que se transformou os investimentos do Programa e o nível de efetividade, ou, servidores públicos estaduais caso o foco seja entender as nuances no ato de registro de obras de construção e obras de reforma.

Replicabilidade: Este relatório é o produto final da pesquisa que identifica os benefícios deixados pelo Programa Pacto-RJ implementado com recursos da fonte 145 provenientes da privatização da CEDAE. Sua utilização pode se dar no campo social (pelos cidadãos fluminenses) e no campo governamental (pelos servidores estaduais), em ambos os casos a

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

pesquisa tem finalidade pública. Sua replicabilidade é possível e garantida a qualquer cidadão, conforme dispõe o art. 1º da Lei Estadual nº 7.719, de 09 de outubro de 2017, caso faça uso desta prerrogativa para exercer o controle social ao extrair e analisar a base de dados de 2021, 2022 e 2023 de ambos sistemas e confirmar o destino dos recursos da fonte 145 (privatização da CEDAE), assim como de qualquer outra natureza de receita ou despesa. A replicabilidade é recomendada para todos os servidores públicos estaduais, que no legítimo exercício do controle interno, tenham a intenção de aprimorar e/ou atualizar os procedimentos de registros de despesas públicas.

3.Relação de benefícios do Programa de Governo Pacto por Resultados do Estado do Rio de Janeiro - Pacto-RJ nos anos de 2021, 2022 e 2023.

3.1 Apresentação

A partir dos estudos de análise de política pública de Leonardo Secchi (Secchi, 2023), de Felipe Gonçalves Brasil e Ana Cláudia Niedhardt Capella (Brasil; Capella, 2022) e dos estudos de avaliação de política pública de Lincoln Moraes de Souza (Souza, 2019). Da distinção entre a teoria prescritiva e descritiva por parte dos mesmos autores e do conceito análise de custo-efetividade – ACE (Secchi, 2023) segue o levantamento dos benefícios do programa Pacto-RJ ao cidadão fluminense e os critérios a serem utilizados pelos servidores estaduais no ato de registro de obras de construção e obras de reforma.

O indicador de efetividade será apresentado fazendo uso do conceito do ACE (Análise Custo-Efetividade), pelo qual o foco principal não são os valores (R\$) mas sim os benefícios da política pública analisada, conforme apresentado por Secchi em seu livro, na figura abaixo:

Figura 01: Fórmula da Análise de Custo-Efetividade

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

ACE - Análise Custo-Efetividade

$$ACE = \frac{\text{Indicador de efetividade}}{\text{Custo}}$$

Fonte: Análise de Política pública (Secchi, 2023, p.114)

3.2 Pacto-RJ: Benefícios de 2021

A análise dos contratos de 2021 apresentou os seguintes resultados:

Figura 2: Resultados de 2021

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Siafe-Rio e Flexvision 2021

Quadro 1: Benefícios de 2021

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
00030683	Passarela na RJ-106	207.057,66	São Pedro da Aldeia
18001225	Extensão da RJ-165 e Ciclovia	20.966.359,60	Paraty e Cunha
19001323	Duplicação da RJ-106 e RJ-140 (2021; 2022)	19.118.415,66	São Pedro da Aldeia
19001700	Extensão da RJ-163 e 2 Pontes	9.130.346,17	Itatiaia
20000408	Acesso a ponte sobre o Rio Muriaé	3.043.058,62	Itaperuna
20001154	Extensão da RJ-134	6.960.139,89	Petrópolis
21001452	Sistema de segurança contra incêndio MHAERJ/CBMERJ	1.020.667,32	Rio de Janeiro
21001558	Ponte na RJ-180, KM 58,6 (2021; 2022)	738.064,64	Campos dos Goytacazes
21002303	Ponte na RJ-178, KM 55,8 (2021; 2022)	25.913,26	Campos dos Goytacazes
21002410	Ponte, Ciclovia e Passeio Público (2021; 2022)	4.895.492,96	Duque de Caxias
21003061	Implantação do Sistema BIM (2021; 2022; 2023)	9.895.126,90	-
	SUBTOTAL	76.000.642,68	

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2021; Lei Federal nº 4.320/1964; e na Lei Estadual nº 287/1979.

Pela análise, dos 268 contratos de 2021 apenas 11 contratos atenderam aos critérios mínimos para serem considerados investimentos públicos (Despesas de Capital) e consequentemente foram considerados no cálculo do indicador de efetividade.

Dos 268 contratos, 162 são contratos de despesas correntes e 106 contratos foram registrados como despesas de capital, entretanto, após análise minuciosa foi identificado que destes 106 contratos, 95 se referem manutenção ou conservação de bens móveis ou imóveis preexistentes, conforme Quadro abaixo:

Quadro 2: *Despesas Correntes* contabilizadas como *Despesas de Capital* em 2021 (Despesas não computadas no indicador de efetividade de 2021)

Objeto do Contrato	Registro no Siafe-Rio	Tratamento do dado
Taxi aéreo	Despesas de Capital	Não computado
Levantamento topográfico e planialtimétrico	Despesas de Capital	Não computado

Locação de Maquinas Pesadas e Caminhões Sondagem	Despesas de Capital	Não computado
Revitalização de ciclovia e calçada	Despesas de Capital	Não computado
Drenagem, pavimentação, acostamento e ciclovia	Despesas de Capital	Não computado
Brita Corrida	Despesas de Capital	Não computado
Revestimento asfáltico e drenagem	Despesas de Capital	Não computado
Seleção de empresa para restaurar estrada	Despesas de Capital	Não computado
Contenção, Drenagem, pavimentação e sinalização de estrada ou Rodovia	Despesas de Capital	Não computado
Restauração de ciclovia, acostamento e sinalização	Despesas de Capital	Não computado
Análise de projeto, Gerenciamento ambiental, Planejamento e Controle	Despesas de Capital	Não computado
DEA – Despesas de Exercícios Anteriores	Despesas de Capital	Não computado
Serviço de monitoramento geotécnico	Despesas de Capital	Não computado
Projeto Básico de recuperação de estradas e rodovias	Despesas de Capital	Não computado
Contenção de encostas	Despesas de Capital	Não computado
Recuperação de passeio público	Despesas de Capital	Não computado
Estabilização e contenção de talude	Despesas de Capital	Não computado
Projeto Básico de recuperação do pavimento, sinalização, drenagem	Despesas de Capital	Não computado
Recuperação de passarela	Despesas de Capital	Não computado
Remoção e estabilização de blocos e fragmentos rochosos instáveis	Despesas de Capital	Não computado
Serviço de monitoramento geotécnico	Despesas de Capital	Não computado
Revitalização de sistema de Iluminação de estrada ou rodovia	Despesas de Capital	Não computado
Pavimentação e Drenagem de Viaduto (Viaduto Maria Paula – São Gonçalo - RJ)	Despesas de Capital	Não computado
Estabilização e contenção de talude	Despesas de Capital	Não computado
Recuperação de rodovias (OAE) e áreas degradadas (PRAD)	Despesas de Capital	Não computado

Remoção e estabilização de blocos e fragmentos rochosos instáveis em túneis	Despesas de Capital	Não computado
---	---------------------	---------------

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2021; Lei Federal nº 4.320/1964; e na Lei Estadual nº 287/1979.

Pela análise foi verificado que 95 objetos contratuais irregulares se repetiam, razão pela qual foram elencados resumidamente nos 26 objetos do Quadro acima.

Diante disso, não foram computados para o cálculo do indicador de efetividade, em consonância com o § 1º, art. 12º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 43º da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979. Desse modo, apesar de os 95 contratos terem sido registrados no Siafe-Rio 2021 como investimento público (despesas de capital) deveriam ter o tratamento de despesas de custeio (despesas correntes).

Análise Custo-Efetividade (ACE) de 2021

Considerando que existem 5 contratos que passam de 2021 para 2022 e 1 Contrato que passa de 2021 até 2023 e visando eliminar a duplicidade que poderia afetar o indicador de efetividade em ambos os anos, neste caso, estes 5 contratos foram computados acumuladamente apenas em 2022 e 2023. Com isso foram incluídos no cálculo do indicador de efetividade de 2021 os contratos abaixo:

Quadro 3: Contratos finalizados em 2021 (incluídos no indicador de 2021)

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
00030683	Passarela na RJ-106	207.057,66	São Pedro da Aldeia
18001225	Extensão da RJ-165 e Ciclovia	20.966.359,60	Paraty e Cunha
19001700	Extensão da RJ-163 e 2 Pontes	9.130.346,17	Itatiaia
20000408	Acesso a ponte sobre o Rio Muriaé	3.043.058,62	Itaperuna
20001154	Extensão da RJ-134	6.960.139,89	Petrópolis
21001452	Sistema de segurança contra incêndio MHAERJ/CBMERJ	1.020.667,32	Rio de Janeiro
	SUBTOTAL	41.327.629,26	

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2021

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Os demais 5 contratos que passam para 2022 e 2023 foram excluídos do indicador de 2021, conforme a seguir.

Quadro 4: Contratos de 2021 não finalizados (não incluído no indicador de 2021)

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
19001323	Duplicação da RJ-106 e RJ-140 (2021; 2022)	19.118.415,66	São Pedro da Aldeia
21001558	Ponte (RJ-180, KM 58,6; 2021; 2022)	738.064,64	Campos dos Goytacazes
21002303	Ponte (RJ-178, KM 55,8; 2021; 2022)	25.913,26	Campos dos Goytacazes
21002410	Ponte, Ciclovia e Passeio Público (2021; 2022)	4.895.492,96	Duque de Caxias
21003061	Implantação do sistema BIM (2021, 2022, 2023)	9.895.126,90	-
	SUBTOTAL	34.673.013,42	

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2021

Considerando que:

- os benefícios de 2021 perfazem R\$ 76.000.642,68
- os contratos de 2021 não finalizados perfazem R\$ 34.673.013,42

Desse modo a análise de custo-efetividade de 2021 ficou da seguinte forma:

Figura 3: Análise Custo-Efetividade de 2021

ACE de 2021 = 5 Bens Imóveis e 1 Bem Móvel
RS 41.327.629,26

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2021; e no livro

Análise de Política pública (Secchi, 2023, p.114)

3.3 Pacto-RJ: Benefícios de 2022

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A análise dos contratos de 2022 apresentou os seguintes resultados:

Figura 4: Resultados de 2022

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Siafe-Rio e Flexvision 2022

Quadro 5: Benefícios de 2022

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
00030541	Ponte (2022; 2023)	22.206.385,42	São João da Barra
00032341	Ponte (2022; 2023)	255.839,82	Resende
18000489	Núcleo de Assistência, Treinamento e Pesquisa em Nefrologia e Transplantes NANT / HUPE	7.740.955,68	Rio de Janeiro
19001323	Duplicação da RJ-106 (2021; 2022)	3.739.580,79	São Pedro da Aldeia
20000341	Infraestrutura e Urbanização	2.062.024,51	Nova Iguaçu
21001558	Ponte na RJ-180, KM 58,6 (2021; 2022)	361.521,43	Campos dos Goytacazes
21002303	Ponte na RJ-178, KM 55,8 (2021; 2022)	926.603,28	Campos dos Goytacazes
21002364	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	3.786.499,91	Queimados
21002410	Ponte, Ciclovia e Passeio Público (2021; 2022)	7.647.983,81	Duque de Caxias

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

21002627	Ponte (2022, 2023)	4.183.477,97	Barra Mansa
21002853	Maquina de laboratório IVB	71.587.150,00	Niterói
21002860	Nova Sede do COE/PMERJ (2021; 2023)	7.436.570,15	Rio de Janeiro
21002870	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	3.322.216,76	Paracambi
21002877	Museu da Imagem e do Som	3.911.212,61	Rio de Janeiro
21002882	Ponte na RJ-134, KM 12,9	677.489,93	Teresópolis
21002885	Ponte na RJ-123, KM 9,4	983.933,49	Petrópolis
21002887	Ponte na RJ-123, KM 12	1.400.296,68	Petrópolis
21002922	Ponte na RJ-123, KM 15,8	907.314,21	Petrópolis
21003047	Ponte na RJ-188, KM 8,1	32.912,60	Santo Antônio de Pádua
21003048	Ponte na RJ-146, KM 81,3	661.259,54	Santa Maria Madalena
21003061	EGP - Implantação do sistema BIM (2022; 2023)	43.016.556,71	
21003073	Ponte na RJ-154, KM 1,1 (2022; 2023)	728.919,77	Sumidouro
21003078	Ponte (RJ-134, KM 5,3; 2022)	645.267,03	Teresópolis
21003125; 22000731	Urbanização e Passeio Público (2022)	51.886.505,00	Nilópolis
21003242	Ponte (2022; 2023)	13.958,73	São João de Meriti
21003260	Ponte na RJ-134, KM 8,7	778.031,53	Teresópolis
21003261	Ponte na RJ-154, KM 13,5	1.062.742,73	Sapucaia
21003316	Ponte na RJ-162 (2022; 2023)	5.575.434,26	Macaé
22000144	1 casa padrão no assentamento Rural Paes Leme ITERJ	27.178,46	Miguel Pereira
22000205	Ponte (2022; 2023)	21.017.328,18	Volta Redonda
22000343; 22000513	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	23.226.511,26	Volta Redonda
22000344	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	714.339,89	Rio das Flores
22000608	Viaturas SEPM	36.253.600,00	
22000684	Ponte na RJ-202, KM 36,4 (2022; 2023)	652.451,52	Cambuci
22000768	Laboratório de Solos e Foliar da PESAGRO (2022; 2023)	1.396.846,02	Itaperuna
22000922	Ponte na RJ-190, KM 44,9 (2022; 2023)	671.645,02	Campos dos Goytacazes
22000970	Ponte na RJ-146, KM 79,55 (2022; 2023)	706.759,49	Santa Maria Madalena
22000994	Camionetas SEPM	1.274.000,00	
22001018	Ponte na RJ-190, KM 52,2 (2022; 2023)	875.272,07	Campos dos Goytacazes
22001026	Ponte na RJ-198, KM 34,6	823.865,09	Cambuci
22001027	Ponte na RJ-194, KM 46	853.249,76	São Fidélis
22001178	Pontes RJ-198, KM 21,30 e Ponte na RJ-202, KM 33,10	856.331,29	Cambuci
22001179	Ponte na RJ-194, KM 43,7	1.009.479,17	São Fidélis

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

22001237	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	7.078.456,39	São Pedro da Aldeia
22001250	Ponte na RJ-188, KM 7,3 (2022; 2023)	392.559,97	Santo Antônio de Pádua
22001311; 22001787	Restaurante do Povo (2022; 2023)	8.080.235,16	Rio de Janeiro
22001456;	Hospital Estadual de Oncologia (2022; 2023)	23.615.018,26	Nova Friburgo
22001458;	Ponte (2022; 2023)	1.141.507,34	Itaboraí
22001483; 22002471;	Museu da Ciência (2022; 2023)	6.535.913,30	Volta Redonda
22001567	Solução Integrada de Software (SPED, E-social, EFD e DCTF)	594.000,00	
22001591	Ponte (Japeri)	5.466.435,28	Japeri
22001601	Praça (Pinheiral)	1.605.120,27	Pinheiral
22001621	Conjunto Habitacional	3.055.708,50	Duque de Caxias
22001622	Conjunto Habitacional	18.818.579,99	Rio de Janeiro
22001636	Ponte na Est. do Rio das Pedras (2022; 2023)	5.233.903,27	Rio Claro
22001639	Ponte na Est. de Santana (2022; 2023)	5.149.938,86	Rio Claro
22001646	Conjunto Habitacional	9.033.736,73	Rio de Janeiro
22001660	Passagem de gado na RJ-214, KM 55,5	836.291,80	Varre-Sai
22001785	Creche-berçário (2022; 2023)	984.317,71	Porto Real
22001862	Veículos SEPM	2.379.400,00	
22001870	Veículos SEPM	49.000.000,00	
22001930	Duplicação da RJ-085 e 2 pontes metálicas (2022; 2023)	1.001.764,73	Duque de Caxias
22001971	Viaduto do CODIN	2.814.262,90	Duque de Caxias
22002004	Ponte Metálica (Campos Elíseos)	2.045.374,39	Duque de Caxias
22002007	Conjunto Habitacional	2.404.136,70	Guapimirim
22002213	Frota SAMU	21.072.000,00	
22002283	Ponte (Taquara)	1.224.101,94	Rio de Janeiro
22002471	Museu da Imagem e do Som (Iluminação)	30.949,40	Rio de Janeiro
22002591	Ponte (2022; 2023)	14.223.345,79	Macaé
22002652	Nova sede da CFAP / SEPM	1.908.219,04	Rio de Janeiro
22002854	130 caminhonetes SEPM	43.881.500,00	
22003022	2 Galpões Industriais (2022; 2023)	1.634.532,87	Rio das Flores
22003105	Ponte na RJ-154, KM 5,5 (2022; 2023)	127.914,74	Sumidouro
22003174	Complexo Urbanístico - Jardins; Academia; Playground; Quadra de volei de praia; Pista de ciclismo; Pista de caminhada e Quiosques (2022; 2023)	264.324,60	Cardoso Moreira
22003454	Desenvolvimento do Sistema PCP Agrogeio da EMATER	150.000,00	
22004250	Elevadores Comunitários na comunidade PPG	1.194.999,99	Rio de Janeiro
	SUBTOTAL	580.876.051,49	

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2022; Lei Federal nº 4.320/1964; e na Lei Estadual nº 287/1979.

Pela análise, dos 651 contratos de 2022 apenas 79 contratos atenderam aos critérios mínimos para serem considerados investimentos públicos (Despesas de Capital) e conseqüentemente foram considerados no cálculo do indicador de efetividade.

Dos 651 contratos, 200 são contratos de despesas correntes e 451 contratos foram registrados como despesas de capital, entretanto, após análise minuciosa foi identificado que destes 451 contratos, 372 se referem a manutenção ou conservação de bens móveis ou imóveis preexistentes, conforme Quadro a seguir

Quadro 06: *Despesas Correntes* contabilizadas como *Despesas de Capital* em 2022 (Despesas não computadas no indicador de efetividade de 2022)

Objeto do Contrato	Registro no Siafe-Rio	Tratamento do dado
Gerenciamento e Apoio Técnico à fiscalização das obras	Despesas de Capital	Não computado
Prestação de serviço de gerenciamento, supervisão de obra e elaboração de projetos básico e estudos alternativos	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de Estofado	Despesas de Capital	Não computado
Locação e operação de máquinas caminhões e equipamentos	Despesas de Capital	Não computado
Locação de veículo de passeio	Despesas de Capital	Não computado
Locação de Maquinas Pesadas e Caminhões	Despesas de Capital	Não computado
Serviços de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral	Despesas de Capital	Não computado
Serviços de Campanha de Investigação Geotécnica	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de elevadores comunitários (Cantagalo)	Despesas de Capital	Não computado
Serviço de manutenção preventiva e corretiva predial	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de edifício	Despesas de Capital	Não computado
Serviços de Recuperação de Quadras Poliesportivas	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de Conjunto Habitacional	Despesas de Capital	Não computado
Fornecimento e Instalação de Carpete	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de praças	Despesas de Capital	Não computado
Reforma na Casa da Marquesa de Santos / FUNARJ	Despesas de Capital	Não computado
Reforma na Sede do TRE-RJ	Despesas de Capital	Não computado
Aquisição de escória de aciaria (Pavimentação)	Despesas de Capital	Não computado
Transporte de escória de aciaria (pavimentação)	Despesas de Capital	Não computado
Aquisição de Sistema de Refrigeração para Sede da SEFAZ	Despesas de Capital	Não computado
Adaptação de ponte ferroviária para automóveis, ciclistas e pedestres	Despesas de Capital	Não computado
Desassoreamento de canal (Macrodrenagem)	Despesas de Capital	Não computado
Desassoreamento de tunel extravasor (macrodrenagem)	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de horto municipal	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do CEPGM / Pesagro	Despesas de Capital	Não computado

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Reforma na CCLA / Funarj	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do Teatro João Caetano / Funarj	Despesas de Capital	Não computado
Sistema contra incêndio e pânico para a Escola de Música Vila Lobos / Funarj	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do teatro Gláucio Gil / Funarj	Despesas de Capital	Não computado
Serviços pré-operacionais em edifício do Rio Imagem II	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de Aeródromo de Angra	Despesas de Capital	Não computado
Reforma da Estação de Queimados (Supervia)	Despesas de Capital	Não computado
Reformas de praças, parques, calçadas e recuperação de passeio	Despesas de Capital	Não computado
Recuperação de corpos hídricos	Despesas de Capital	Não computado
Macrodrenagem de canal	Despesas de Capital	Não computado
Readequação de mobilidade urbana (tráfego nas vias)	Despesas de Capital	Não computado
Reforma na sede do ITERJ	Despesas de Capital	Não computado
Reforma da Sede do DER	Despesas de Capital	Não computado

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2022; Lei Federal nº 4.320/1964; e na Lei Estadual nº 287/1979.

Pela análise foi verificado que 372 objetos contratuais irregulares se repetiam, razão pela qual foram elencados resumidamente nos 38 objetos do Quadro acima.

Diante disso, não foram computados para o cálculo do indicador de efetividade, em consonância com o § 1º, art. 12º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 43º da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979. Desse modo, apesar de os 372 contratos terem sido registrados no Siafe-Rio 2021 como investimento público (despesas de capital) deveriam ter o tratamento de despesas de custeio (despesas correntes).

Análise Custo-Efetividade (ACE) de 2022

Considerando que existem 4 contratos que passam de 2021 para 2022 e visando eliminar a duplicidade que poderia afetar o indicador de efetividade em ambos os anos, neste caso, os 4 contratos foram computados acumuladamente apenas em 2022. Com isso foram incluídos no cálculo do indicador de efetividade de 2022 os contratos conforme abaixo:

Quadro 07: Contratos de 2021 finalizados em 2022 (incluídos no indicador de 2022)

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
19001323	Duplicação da RJ-106 e RJ-140 (2021)	19.118.415,66	São Pedro da Aldeia
21001558	Ponte na RJ-180, KM 58,6 (2021)	738.064,64	Campos dos Goytacazes

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

21002303	Ponte na RJ-178, KM 55,8 (2021)	25.913,26	Campos dos Goytacazes
21002410	Ponte, Ciclovia e Passeio Público (2021)	4.895.492,96	Duque de Caxias
	SUBTOTAL	24.777.886,52	

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2022

Da mesma maneira, existem 35 contratos que passam de 2022 para 2023 e visando eliminar a duplicidade que poderia afetar o indicador de efetividade em ambos os anos, neste caso, os 35 contratos foram computados acumuladamente apenas em 2023. Com isso foram excluídos do cálculo do indicador de efetividade de 2022 os contratos, conforme abaixo:

Quadro 08: Contratos de 2022 não finalizados (não incluído no indicador de 2022)

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
00030541	Ponte (2022; 2023)	22.206.385,42	São João da Barra
00032341	Ponte (2022; 2023)	255.839,82	Resende
20000341	Infraestrutura e Urbanização	2.062.024,51	Nova Iguaçu
21002364	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	3.786.499,91	Queimados
21002627	Ponte (2022, 2023)	4.183.477,97	Barra Mansa
21002860	Nova Sede do COE/PMERJ (2021; 2023)	7.436.570,15	Rio de Janeiro
21002870	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	3.322.216,76	Paracambi
21002877	Museu da Imagem e do Som	3.911.212,61	Rio de Janeiro
21003061	Implantação do sistema BIM (2021)	9.895.126,90	-
21003061	Implantação do sistema BIM (2022)	43.016.556,71	-
21003073	Ponte - RJ-154, KM 1,1 (2022; 2023)	728.919,77	Sumidouro
21003125; 22000731	Urbanização e Passeio Público (2022)	51.886.505,00	Nilópolis
21003242	Ponte (2022; 2023)	13.958,73	São João de Meriti
21003316	Ponte na RJ-162 (2022; 2023)	5.575.434,26	Macaé
22000205	Ponte (2022; 2023)	21.017.328,18	Volta Redonda
22000343; 22000513	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	23.226.511,26	Volta Redonda
22000344	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	714.339,89	Rio das Flores
22000684	Ponte na RJ-202, KM 36,4 (2022; 2023)	652.451,52	Cambuci
22000768	Laboratório de Solos e Foliar da PESAGRO (2022; 2023)	1.396.846,02	Itaperuna
22000922	Ponte na RJ-190, KM 44,9 (2022; 2023)	671.645,02	Campos dos Goytacazes
22000970	Ponte na RJ-146, KM 79,55 (2022; 2023)	706.759,49	Santa Maria Madalena

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

22001237	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	7.078.456,39	São Pedro da Aldeia
22001250	Ponte na RJ-188, KM 7,3 (2022; 2023)	392.559,97	Santo Antônio de Pádua
22001311; 22001787	Restaurante do Povo (2022; 2023)	8.080.235,16	Rio de Janeiro
22001456	Hospital Estadual de Oncologia (2022; 2023)	23.615.018,26	Nova Friburgo
22001458	Ponte (2022; 2023)	1.141.507,34	Itaboraí
22001483	Museu da Ciência (2022; 2023)	6.535.913,30	Volta Redonda
22001601	Praça	1.605.120,27	Pinheiral
22001636	Ponte (2022; 2023)	5.233.903,27	Rio Claro
22001639	Ponte (2022; 2023)	5.149.938,86	Rio Claro
22001785	Creche-berçário (2022; 2023)	984.317,71	Porto Real
22001930	Duplicação da RJ-085 e 2 pontes metálicas (2022; 2023)	1.001.764,73	Duque de Caxias
22002283	Ponte	1.224.101,94	Rio de Janeiro
22002591	Ponte (2022; 2023)	14.223.345,79	Macaé
22003022	2 Galpões Industriais (2022; 2023)	1.634.532,87	Rio das Flores
22003105	Ponte - RJ-154, KM 5,5 (2022; 2023)	127.914,74	Sumidouro
	TOTAIS	284.695.240,50	

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2022

Considerando que:

- os benefícios de 2022 perfazem R\$ 580.876.051,49;
- que os contratos de 2022 não finalizados perfazem R\$ 284.695.240,50; e
- que os contratos de 2021 finalizados em 2022 perfazem R\$ 24.777.886,52.

Desse modo a análise de custo-efetividade de 2022 ficou da seguinte forma:

Figura 5: Análise Custo-Efetividade de 2022

**ACE de 2022 = 33 Bens Imóveis e 744 Bens Móveis
R\$ 320.958.697,51**

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2022 e no livro

Análise de Política pública (Secchi, 2023, p.114)

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

3.4 Pacto-RJ: Benefícios de 2023

A análise dos contratos de 2021 apresentou os seguintes resultados:

Figura 06: Resultados de 2023

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Siafe-Rio 2023

Quadro 8: Benefícios de 2023

Contrato	Objeto do Contrato	Valor (R\$)	Município
00030541	Ponte (2022)	22.206.385,42	São João da Barra
00030541	Ponte (2023)	10.798.752,93	São João da Barra
00032341	Ponte (2022)	255.839,82	Resende
00032341	Ponte (2023)	300.000,00	Resende
20000341	Infraestrutura e Urbanização (2022)	2.062.024,51	Nova Iguaçu

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

20000341	Infraestrutura e Urbanização (2023)	1.594.329,55	Nova Iguaçu
21001514	Conjunto Habitacional (63 Unidades)	600.000,00	Porto Real
21002364	Infraestrutura e Urbanização (2022)	3.786.499,91	Queimados
21002364	Infraestrutura e Urbanização (2023)	14.372.559,71	Queimados
21002870	Infraestrutura e Urbanização (2022)	3.322.216,76	Paracambi
21002870	Infraestrutura e Urbanização (2023)	7.525.853,03	Paracambi
21003061	Implantação do Sistema BIM (2021)	9.895.126,90	-
21003061	Implantação do Sistema BIM (2022)	43.016.556,71	-
21003061	Implantação do Sistema BIM (2023)	40.918.141,21	-
21003073	Ponte na RJ-154, KM 1,1 (2022)	728.919,77	Sumidouro
21003073	Ponte na RJ-154, KM 1,1; (2023)	52.684,23	Sumidouro
21003242	Ponte (2022)	13.958,73	São João de Meriti
21003242	Ponte (2023)	1.021.629,93	São João de Meriti
21003248	Creche-berçário	1.434.976,65	Laje de Muriaé
21003316	Ponte na RJ-162 (2022)	5.575.434,26	Macaé
21003316	Ponte na RJ-162 (2022; 2023)	1.591.064,23	Macaé
22000205	Ponte (2022)	21.017.328,18	Volta Redonda
22000205	Ponte (2023)	7.595.230,65	Volta Redonda
22000343; 22000513	Infraestrutura e Urbanização (2022)	23.226.511,26	Volta Redonda
22000343; 22000513	Infraestrutura e Urbanização (2023)	13.957.886,52	Volta Redonda
22000344	Infraestrutura e Urbanização (2022)	714.339,89	Rio das Flores
22000344	Infraestrutura e Urbanização (2023)	715.667,94	Rio das Flores
22000684	Ponte na RJ-202, KM 36,4 (2022)	652.451,52	Cambuci
22000684	Ponte na RJ-202, KM 36,4 (2023)	281.211,85	Cambuci
21003125; 22000731	Urbanização e Passeio Público (2022)	51.886.505,00	Nilópolis
21003125; 22000731	Urbanização e Passeio Público (2023)	14.685.657,00	Nilópolis
22000768	Laboratório de Solos e Foliar da PESAGRO (Est Porto Alegre BR 356; 2022; 2023) 649033,39	1.396.846,02	Itaperuna
22000768	Laboratório de Solos e Foliar da PESAGRO (Est Porto Alegre BR 356; 2022; 2023) 649033,39	649.033,39	Itaperuna
22000922	Ponte na RJ-190, KM 44,9 (2022)	671.645,02	Campos dos Goytacazes
22000922	Ponte na RJ-190, KM 44,9 (2023)	124.346,60	Campos dos Goytacazes
22000970	Ponte na RJ-146, KM 79,55 (2022)	706.759,49	Santa Maria Madalena
22000970	Ponte na RJ-146, KM 79,55 (2023)	385.110,17	Santa Maria Madalena
22001164	Conjunto Habitacional (29 Unidades)	663.015,24	Miracema

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

22001237	Infraestrutura e Urbanização (2022)	7.078.456,39	São Pedro da Aldeia
22001237	Infraestrutura e Urbanização (2023)	4.316.939,36	São Pedro da Aldeia
22001250	Ponte na RJ-188, KM 7,3 (2022)	392.559,97	Santo Antônio de Pádua
22001250	Ponte na RJ-188, KM 7,3 (2023)	522.629,17	Santo Antônio de Pádua
22001522	Ponte	633.464,29	Quatis
22001636	Ponte na Est. do Rio das Pedras (2022)	5.233.903,27	Rio Claro
22001636	Ponte na Est. do Rio das Pedras (2023)	5.317.076,97	Rio Claro
22001639	Ponte na Est. de Santana (2022)	5.149.938,86	Rio Claro
22001639	Ponte na Est. de Santana (2023)	5.575.414,40	Rio Claro
22001785	Creche-berçário (2022)	984.317,71	Porto Real
22001785	Creche-berçário (2023)	1.661.212,87	Porto Real
22001864	Urbanização	10.612.951,52	Queimados
22001930	Duplicação da RJ-085 e 2 pontes metálicas (2022)	1.001.764,73	Duque de Caixas
22001930	Duplicação da RJ-085 e 2 pontes metálicas (2023)	10.956.960,17	Duque de Caixas
22001976	Ponte na RJ-212, KM 2,5	241.157,91	Natividade
22002224	Conjunto Habitacional (32 Unidades)	1.644.978,56	Rio Claro
22002283	Ponte na Taquara (2022)	1.224.101,94	Rio de Janeiro
22002283	Ponte na Taquara (2023)	872.316,36	Rio de Janeiro
22003103	Pórtico	70.234,00	Xerém
22003105	Ponte na RJ-154, KM 5,5 (2022)	127914,74	Sumidouro
22003105	Ponte na RJ-154, KM 5,5 (2023)	32.811,99	Sumidouro
22003615	Aquisição de veículos UERJ	312.630,00	
22004120	Aquisição de furgão SEAP	543.230,82	
23000060	2 (Duas) Pontes	18.486.794,16	Macaé
23000255	Canal e Urbanização	530.241,12	Barra Mansa
23000408	5 (cinco) Pick-Ups para SEAP	1.771.000,00	
22002591	Ponte (2022)	14.223.345,79	Macaé
23000673	Ponte (2023)	10.037.527,84	Macaé
22001456	Hospital Estadual de Oncologia (2022)	23.615.018,26	Nova Friburgo
23000679	Hospital Estadual de Oncologia (2023)	8.075.520,87	Nova Friburgo
22001483	Museu da Ciência (2022; 2023)	6.535.913,30	Volta Redonda
23000683	Museu da Ciência (2022; 2023)	5.892.047,95	Volta Redonda
23000687	19 (dezenove) viaturas para SEPM	7.616.596,50	
22003022	2 Galpões Industriais (2022)	1.634.532,87	Rio das Flores
23000710	2 Galpões Industriais (2023)	4.009.441,51	Rio das Flores
23000714	18 Viaturas para SEPM	4.725.000,00	
23000748	1 (um) Drone; Câmera multisensor e software	4.649.706,12	
23000852	Ponte na RJ-146, KM 84	263.125,33	Santa Maria Madalena
21002627	Ponte (2022)	4.183.477,97	Barra Mansa

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

23000856	Ponte (2023)	1.076.854,29	Barra Mansa
23000863	Praça e Quadra poliesportiva	357.640,27	Cachoeiras de Macacu
23000871	Conjunto Habitacional (320 Unidades)	14.890.792,82	Rio de Janeiro
23000886	Infraestrutura e Urbanização (2022; 2023)	2.223.173,71	Quatis
22001311; 22001787	Restaurante do Povo (2022)	8.080.235,16	Rio de Janeiro
23000925; 23000926	Restaurante do Povo (2023)	1.052.684,69	Rio de Janeiro
21002860	Nova Sede do COE/PMERJ (2022)	7.436.570,15	Rio de Janeiro
23000955	Nova Sede do COE/PMERJ (2023)	1.366.230,15	Rio de Janeiro
00029150; 23000988	Museu da Imagem e do Som	1.068.822,71	Rio de Janeiro
23001270	Conjunto Habitacional (423 Unidades)	952.093,30	Duque de Caxias
23001293	Conjunto Habitacional (40 Unidades)	3.157.283,60	Guapimirim
23001680	Solução Integrada de Software (SPED, E-social, EFD e DCTF)	49.644,00	
23001745	5 (cinco) viaturas SEPM	1.575.000,00	
23001746	12 (doze) viaturas SEPM	57.725,76	
23001790	58 Viaturas SEPM	10.991.000,00	
23001805	Laboratório de Qualidade do Café - Pesagro	757.241,13	Varre-Sai
23001870	Conjunto Habitacional (440 Unidades)	36.635.615,07	Rio de Janeiro
23001996	52 Camionetes SEAP	17.680.000,00	
23002005	53 Viaturas SEPM	3.971.215,00	
23002526	160 veículos SEPM	16.520.000,00	
23001295	Quadra de Grama Sintética	724.764,22	Miguel Pereira
23003197	Posto de Saúde Albert Sabin	2.599.715,91	Barra do Pirai
23004982	Urbanização e Construção de pracas	1.065.350,54	Porciuncula
22001458	Ponte (2022)	1.141.507,34	Itaboraí
23005032	Ponte (2023)	76.485,61	Itaboraí
23005204	Praça (Rua 23 - Campo do Cruzeiro)	32.906,54	Pinheiral
99999999	Infraestrutura (Cabuçu; São José; Campo de Curuzu)	14.756.000.000,00	Itaboraí
	SUBTOTAL	15.382.699.307,56	

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2023; Lei Federal nº 4.320/1964; e na Lei Estadual nº 287/1979.

Pela análise, dos 627 contratos de 2023 apenas 74 contratos atenderam aos critérios mínimos para serem considerados investimentos públicos (Despesas de Capital) e consequentemente foram considerados no cálculo do indicador de efetividade.

Dos 627 contratos, 178 são contratos de despesas correntes e 449 contratos foram registrados como despesas de capital, entretanto, após análise minuciosa foi identificado que

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

destes 449 contratos, 375 se referem manutenção ou conservação de bens móveis ou imóveis preexistentes, conforme Quadro abaixo:

Quadro 9: *Despesas Correntes* contabilizadas como *Despesas de Capital* em 2023

(Despesas não computadas no indicador de efetividade de 2023)

Objeto do Contrato	Registro no Siafe-Rio	Tratamento do dado
Terceirização de gestão (Contrato administrativo)	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de Edifícios da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro - SECEC	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do Museu Antônio Parreiras	Despesas de Capital	Não computado
Sistema de detecção e alarme de incêndio, no Gabinete de Leitura Guilherme Araújo - FUNARJ	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do Teatro Vila Lobos FUNARJ	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do Teatro Armando Gonzaga FUNARJ	Despesas de Capital	Não computado
Reforma no Teatro Arthur Azevedo FUNARJ	Despesas de Capital	Não computado
Reforma dos bondes de Santa Teresa	Despesas de Capital	Não computado
Locação de veículo de passeio	Despesas de Capital	Não computado
Serviços técnicos (Eng; Arq; Jur; Adm; Inf)	Despesas de Capital	Não computado
Reforma da Sede da SETRAM (9º, 10º e 11º andares) e de Salas da RioTrilhos (3º e 4º Andares)	Despesas de Capital	Não computado
Aquisição de ar condicionado	Despesas de Capital	Não computado
Ofendígulos militares SEPM	Despesas de Capital	Não computado
Contenção de encosta e reformas (Nilópolis)	Despesas de Capital	Não computado
Macro drenagem	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de Dique	Despesas de Capital	Não computado
Reforma no CFAP (cozinha industrial e sede)	Despesas de Capital	Não computado

Reforma de ponte ferroviária	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de heliponto	Despesas de Capital	Não computado
Reforma de 41 escolas	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do 4º BPM, 6º BPM, 9º BPM, BPChoque	Despesas de Capital	Não computado
Reforma da Fazenda Colubande	Despesas de Capital	Não computado
Reforma da Sede da EMOP	Despesas de Capital	Não computado
Reforma do Palácio Guanabara	Despesas de Capital	Não computado

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Siafe-Rio 2023; Lei Federal nº 4.320/1964; e na Lei Estadual nº 287/1979.

Pela análise, foi verificado que 375 objetos contratuais irregulares se repetiam, razão pela qual foram elencados resumidamente nos 24 objetos do Quadro acima.

Diante disso, não foram computados para o cálculo do indicador de efetividade, em consonância com o § 1º, art. 12º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 43º da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979. Desse modo, apesar de os 375 contratos terem sido registrados no Siafe-Rio 2021 como investimento público (despesas de capital) deveriam ter o tratamento de despesas de custeio (despesas correntes).

Considerando que:

- os benefícios de 2023 perfazem R\$ 15.103.520.399,94;
- 35 contratos de 2022 foram finalizados em 2023 e perfazem R\$ 279.178.907,62;
- que devido à limitação temporal os demais contratos de 2023 foram computados acumuladamente no cálculo do indicador de efetividade de 2023 findos ou não.

Desse modo a análise de efetividade de 2023 ficou da seguinte forma:

Figura 7: Análise Custo-Efetividade de 2023

<p>ACE de 2023 = $\frac{61 \text{ Bens Imóveis e } 396 \text{ Bens Móveis}}{\text{R\\$ } 15.382.699.307,56}$</p>
--

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Considerações Finais

Quanto ao principal objetivo, retomamos para análise final e destacamos que, conforme proposto inicialmente, foi possível analisar e quantificar os benefícios do Programa Pacto-RJ. Estes benefícios foram representados por 99 bens imóveis e 1141 bens móveis que estão mais bem descritos no Relatório Técnico Conclusivo, com seus respectivos números de contratos, detalhamento dos objetos contratuais, e valores individualizados. Assim como a justificativa que subsidia as afirmações dos indicadores de efetividade de 2021, 2022 e 2023.

Quanto aos objetivos intermediários: foram quantificados os investimentos realizados com a fonte 145 no período de 2021 a 2023 (no valor total de R\$ 21,50 bilhões de reais); foi identificada a proporção entre as manutenções (26,72% representando R\$ 5,74 bilhões) e investimentos (73,28% representando R\$ 15,75 bilhões) no período de 2021 a 2023.

Assim como foi possível identificar o indicador de efetividade (ACE) do período de 2021 a 2023 (de 99 bens imóveis e 1141 bens móveis ao custo de R\$ 21,5 bilhões de reais), melhor descrito e detalhado no Relatório Técnico Conclusivo.

De modo geral a aplicação da fonte de recursos 145 apresentou um diagnóstico pouco preocupante nos aspectos social, econômico e governamental. No campo econômico revelou uma miopia estratégica quanto ao alcance dos recursos dada à concentração geográfica dos recursos no Município de Itaboraí (95,57% dos bens imóveis), subjugando as capacidades e potencialidades econômicas dos outros 91 Municípios a sua própria sorte.

Apresentou, quanto à governança, um perfil microcefálico e com perfil de triunvirato romano, onde, na Roma antiga, as decisões giravam em torno de 3 (três) personagens com autoridade, no caso em epígrafe a dinâmica envolve basicamente a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Itaboraí (Bairros do Cabuçu, São José e Campo de Curuzu). Cabe destacar que a principal atividade econômica de Itaboraí é a indústria de petróleo e gás. Em 13/09/2024 a Petrobras e a União inauguraram o novo Complexo de Energias Boaventura (antigo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ) no Município de Itaboraí.

No campo social, apresenta pouca preocupação com o bem-estar social e o impacto ao meio ambiente, haja vista, direta ou indiretamente as obras em Itaboraí, podem ter ligação com uma matriz energética pouco promissora para a humanidade, haja vista, os recentes eventos climáticos extremos: como aquecimento global; elevação dos níveis dos mares; queimadas incontroláveis mundo afora; e elevação da concentração de carbono na atmosfera. Atualmente o mundo concentra esforços na transição para matrizes energéticas renováveis com baixo impacto ao meio ambiente como a energia elétrica e a energia eólica, razão pela qual, mais uma vez, a pesquisa revelou uma miopia estratégica de sustentabilidade social e ambiental.

Cabe acrescentar que o Brasil é signatário do acordo global de 2015, no qual os 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) se comprometem a alcançar 17

(dezessete) Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis (ODS) até o ano de 2030, dentre os objetivos está o ODS 7: de energia limpa e acessível. A energia proveniente de petróleo e gás não fazem parte da ODS 7 o que nitidamente é um contrapasso ao alcance dos objetivos pelo Brasil até 2030.

Paralelamente, a concessão dos serviços de distribuição de águas possibilitou a Companhia debruçar sobre suas “novas” principais atividades (captação e produção de águas) o que favoreceu um melhor desempenho de seus controles internos, assim como estabelecer parcerias com a SEAS/RJ e o INEA visando ampliar seu campo de atuação com reflorestamento e recuperação da mata ciliar e criação de projetos visando reduzir a poluição da bacia hidrográfica.

O governo federal, visando padronizar a codificação das *fontes de recursos* entre a União, Estados e Municípios, atualiza em 19/12/2023 (no período final da pesquisa) a Portaria STN nº 710/2021, alterando a codificação da *fonte de recursos* 145 para 501.145, desse modo, visando possibilitar a replicabilidade futuro presente trabalho, por estudantes ou pesquisadores, é importante destacar que nos anos de 2021, 2022 e 2023 a *fonte de recursos* 145 permanece inalterada, já para as consultas futuras (após 01/01/2024) deverá ser utilizado o código de *fonte de recursos* nº 501.145.

Outra mudança relevante, que merece destaque, é que com a troca de códigos de *fonte de recursos* visando padronizar o orçamento da União, Estados e Municípios houve uma mudança na base de dados do sistema Siafe-Rio (registros de 2016 a 2023) para Siafe-Rio 2 (registros de 01/01/2024 em diante), dessa forma a base telemática para consulta desta pesquisa será o sistema Siafe-Rio, conforme Quadro 20, a seguir;

Quadro 10: Código e a nomenclatura da *Fonte de Recursos* antiga e a nova

Sistema	Fonte de Recursos	Descrição
Siafe-Rio (2021 a 2023)	145	Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro
Siafe-Rio 2 (após 01/01/2024)	501.145	Outros Recursos não Vinculados - Concessão Serviços de Água e Esgoto-Tesouro

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Portaria STN nº 710/2021 e no Siafe-Rio

Desse modo, com a presente pesquisa foi possível quantificar os investimentos realizados de Jul/2021 a Dez/2023 (Gráfico 1; Gráfico 2; e Gráfico 3) com a fonte de recursos 145. Foi apresentada a proporção dos recursos entre despesas correntes e despesas de capital (Figura 3; Figura 4; e Figura 5), assim como foi possível identificar a efetividade da fonte 145 fazendo uso do conceito de análise custo-efetividade (ACE) na forma *input fixo* apresentado individualmente para os anos de 2021, 2022 e 2023 e responder a pergunta da pesquisa na medida que foi identificado que a privatização da CEDAE se converteu em 99 (noventa e nove)

bens imóveis e 1141 (hum mil, cento e quarenta e quatro) bens móveis de Julho/2021 a Dez/2023.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

